

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Winda Zarli¹, Suryanef², Al Rafni³, Cici Nur Azizah⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan perolehan suara pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan. Partisipasi pemilih di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan pada Pilkada 2024, hanya mencapai 66,26%, turun dari 81,67% pada Pilkada sebelumnya. Secara faktual terjadi penurunan suara, tapi secara implementatif KPU sudah melakukan strategi yang masif. KPU telah melakukan strategi seperti sosialisasi kesekolah program cafe demokrasi, kolaborasi dengan tokoh agama dan adat, sosialisasi melalui media sosial, dan sosialisasi menggunakan mobil keliling dengan pengeras suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih pemula dan masyarakat umum. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan berbagai strategi seperti sosialisasi ke sekolah, program Café Demokrasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama, penggunaan media sosial, serta mobil keliling. Walaupun strategi tersebut telah dilaksanakan, hasil partisipasi belum mencapai target nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan inovasi baru dalam strategi KPU.

Kata Kunci: Strategi KPU, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024, Cafe Demokrasi, KPU Go to School

ABSTRACT

This research is motivated by the decline in vote acquisition in the 2024 Regional Election in South Solok Regency. Voter participation in South Solok Regency decreased in the 2024 Regional Election, reaching only 66.26%, down from 81.67% in the previous Election. Factually, there was a decline in votes, but in terms of implementation, the General Elections Commission (KPU) has implemented a massive strategy. The KPU has implemented strategies such as socialization in schools through the democracy cafe program, collaboration with religious and traditional leaders, socialization through social media, and socialization using mobile cars with voice announcers. This study aims to determine the strategy of the General Elections Commission (KPU) of South Solok Regency in increasing voter participation, especially among first-time voters and the general public. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation, with informants selected purposively. The results show that the KPU has implemented various strategies such as socialization in schools, the Democracy Cafe program, collaboration with community and religious leaders, the use of social media, and mobile cars. Despite the implementation of this strategy, participation has not yet reached the national target. Therefore, increased public political awareness and new innovations in the KPU's strategies are needed.

Keywords: KPU Strategy, Voter Participation, 2024 Regional Elections, Democracy Cafe, KPU Go to School

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan persaingan antara para kandidat atau calon untuk meyakinkan masyarakat agar memberikan suara kepada mereka dalam mengisi posisi Kepala Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Persaingan ini bertujuan untuk merebut atau menjaga posisi kekuasaan di wilayah tersebut (Endriasari & Santoso, 2022). Strategi merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dinia, Al Rafni, Suryanef, dan Nurman (2022), strategi adalah skema dari aktivitas yang akan dilaksanakan, yang di dalamnya mencakup penetapan sasaran dan serangkaian kegiatan. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yang signifikan, lebih kurang sebanyak 15% dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlahnya mencapai 127.527 pemilih. Dimana jumlah pemilih laki-laki di solok selatan sebanyak 64.071 pemilih, jumlah pemilih perempuan 63.456 pemilih, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 84.524 pemilih, sehingga jika dipersenkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 66,26%. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Ade Kurnia Zelli, mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 66,26%. Angkpartisipasi pemilih turun dari 81,67% pada Pilkada 2020 menjadi 66,26% pada pilkada 2024.

Penurunan partisipasi ini diduga kerana kurangnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula dan mahasiswa yang enggan pulang ke daerah asal untuk memberikan suara, karena keterbatasan waktu dan biaya, serta upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang berfokus pada generasi muda dikalangan pemilih pemula ternyata tidak berimplikasi pada perolehan suara pada generasi muda dikalangan pemilih pemula. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan telah melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara seperti melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), guna untuk memastikan mereka memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pilkada serta melakukan evaluasi dan perencanaan tahapan pemilihan. Secara eksternal KPU Solok Selatan telah melakukan berbagai strategi sosialisasi, seperti menyebarkan informasi melalui berbagai elemen masyarakat, media sosial, kunjungan dan pendidikan politik ke sekolah-sekolah, program cafe demokrasi, kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat, dan sosialisasi menggunakan mobil keliling. Walaupun KPU telah melakukan strategi yang masif, tapi masih terjadi penurunan perolehan suara. Hasilnya masih 66,26 %, artinya belum mencapai target nasional yang diharapkan yaitu 80%.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini dianggap relevan karena fokus penelitian adalah mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 Ulfa (2022). Menurut Sahir (2022), metode kualitatif menekankan pada proses interaksi peneliti dengan objek penelitian, di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Purposive sampling merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik tertentu yang dapat memberikan informasi penting guna menjawab permasalahan yang diteliti (Lenaini, 2021). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Solok Selatan, guru PPKn, siswa, dan perwakilan masyarakat. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode guna untuk membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai narasumber. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Menurut (Ariani, 2019), triangulasi sumber adalah membandingkan data atau informasi yang sama yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan tingkat kepercayaan data. Menurut (Sugiyono, 2020), triangulasi metode merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk mengkaji suatu fenomena yang sama. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait strategi Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan arah dan strategi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

1. Sosialisasi Ke Sekolah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan mendatangi sekolah-sekolah menengah atas (SLTA). Sosialisasi ke sekolah

bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pemilu kepada siswa, termasuk pentingnya menggunakan hak suara dan mencoblos dengan benar.

Gambar 1 Sosialisasi KPU ke sekolah

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 21 Oktober 2024

Berdasarkan gambar diatas kegiatan sosialisasi ke sekolah bertujuan untuk memfokuskan pada penerapan edukasi politik sejak dini. Dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, KPU ingin memastikan bahwa pemilih pemula memiliki pengetahuan dasar tentang hak pilih mereka dan tata cara pemilu.

Sosialisasi ke sekolah, sejalan dengan pandangan (Aprilia & Azmi, 2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk cara berpikir seseorang, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu beradaptasi dan menjalankan peran yang selaras dengan fungsi sosial dalam lingkungan kelompoknya. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi ke sekolah atau dikenal dengan program KPU Go To School merupakan agenda tahunan yang dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan UU No 15 tahun 2011 tentang pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan di kalangan sekolah menengah pertama (SLTA), salah satunya di MAN 2 Solok Selatan, ini menunjukkan penerapan strategi yang diarahkan dengan tujuan untuk membentuk karakter pemilih muda. Melalui kegiatan edukatif, penyuluhan, dan simulasi pemilu mini, KPU Kabupaten Solok Selatan telah membangun kesadaran demokratis di kalangan siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Liany et al., 2018) bahwa untuk menilai sejauh mana kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat melalui penggambaran jalannya proses kegiatan secara menyeluruh.

2. Program Cafe Demokrasi

Program *Cafe Demokrasi* menjadi salah satu inovasi KPU Kabupaten Solok Selatan dalam menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula melalui pendekatan informal, santai, namun tetap edukatif. Program ini bertujuan untuk membangun ruang diskusi yang terbuka, caferitis, dan partisipatif mengenai isu-isu kepemiluan. Program Cafe Demokrasi yang dilakukan oleh tim KPU berupa forum diskusi santai yang diselenggarakan di tempat-tempat umum seperti kedai kopi, dengan mengundang pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan tujuan untuk berdialog tentang isu-isu politik dan pemilu. Berikut beberapa Cafe yang di datangi KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menyampaikan sosialisasi diantaranya:

Cafe Ducati, Nagari Alam Pauh Duo (PPK Pauh Duo), Jum'at 18 Oktober 2024.

Gambar 2 Sosialisasi program cafe demokrasi di cafe Ducati Alam Pauh Duo

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan 18 Oktober 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan menggelar kegiatan Cafe Demokrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Pauh Duo. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam rangka mendekatkan proses demokrasi kepada masyarakat, yang diselenggarakan di Cafe Ducati Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Jum'at 18 Oktober 2024. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa berpartisipasi aktif, berdiskusi, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses demokrasi, pemilu, dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Ketua PPK Kecamatan Pauh Duo, Noviza Hendri, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya partisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Cafe Demokrasi dirancang agar lebih santai dan interaktif, di mana PPK dan PPS memberikan sosialisasi terkait dengan tahapan pemilu, tata cara memilih, hingga pentingnya partisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Masyarakat diberi ruang untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dalam suasana informal, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan keinginan untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus PPK Kecamatan Pauh Duo: ketua Noviza Hendri, divisi hukum, Rahmi Afdani, divisi teknis. Mardhatillah, divisi data. Salman Husain, divisi SDM, Miftahurrahmi serta PPS se- kecamatan Pauh Duo. Serta juga dihadiri oleh Sekcam Pauh Duo Marlina Yeli Yenti, unsur ninik mamak, Bundo kandung, Alim ulama, Pemuda dan Pemilih formula serta Disabilitas.

MW Cafe, Mudik Sungai Aro, Pakan Raba'a (PPK KPGD) Senin, 21 Oktober 2024

Gambar 3 Sosialisasi program cafe demokrasi di MW Cafe, Mudik Sungai Aro, KPGD

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 21 Oktober 2024

KPU Solok Selatan melalui PPK Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan PPS se-Kecamatan KPGD mengadakan acara inovatif bertajuk Cafe Demokrasi di MW Cafe, Mudik Sungai Aro, Pakan

Raba'a, Kecamatan KPGD. Kegiatan ini dilakukan 1x, bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai proses demokrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang akan digelar pada 27 November 2024. Upaya KPU untuk mensosialisasikan pentingnya pemahaman demokrasi, terutama bagi pemilih pemula. Ketua PPK KPGD, Rivalino Scivo, menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Ninik Mamak, Bundo Kandung, kelompok tani, organisasi pemuda, dan para pemilih pemula. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang tahapan Pemilu 2024 serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat agar informasi terkait Pemilu dapat tersebar lebih luas. Penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam semua tahapan Pemilu, karena satu suara bisa menentukan masa depan bangsa. Ajakan seluruh masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Sebagai bentuk apresiasi, panitia acara menyediakan door prize untuk para peserta yang berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan atau menjawab kuis terkait informasi Pemilu. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari PPK KPGD, termasuk Ketua PPK Rivalino Scivo, Divisi Teknis Neno Syuryani, Divisi SDM Primadona, Divisi Hukum Candra Afriyoni, dan Divisi Data Sri Hardini. Selain itu, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) KPGD, Sepdyon Alhidayat, beserta anggota turut hadir dalam acara ini. Dengan adanya Cafe Demokrasi, KPU Solok Selatan berharap masyarakat semakin paham akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu, serta memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai.

Puncak Langik Resto/Garden, Pasar Muara Labuh (PPK Sungai Pagu), 19 Oktober 2024.

Gambar 4 Pelaksanaan program cafe demokrasi di puncak langik resto, Pasar Muara Labuh

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 19 Oktober 2024

Dalam rangka menyongsong Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Pagu dan PPS se- Sungai Pagu menggelar acara Cafe Demokrasi yang diselenggarakan di Puncak Langik Resto, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. pada Sabtu sore (19/10/2024). Cafe Demokrasi bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada unsur masyarakat terutama kepada Pemilih pemula dengan format acara yang santai. Ketua PPK Sungai Pagu, Sudirman dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kegiatan Cafe Demokrasi ini dapat berdialog langsung untuk menyampaikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada serentak Nasional Tahun 2024. PPK Kecamatan Sungai Pagu menegaskan kepada pemilih pemula, syarat penting terdaftar di DPT sebagai pemilih untuk mendapatkan C pemberitahuan berdasarkan e-KTP, bagi Pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP agar segera melakukan percetakan di Disdukcapil atau Dukcapil yang mobile ke wilayah Sungai Pagu. Peserta

sosialisasi ini adalah utusan dari Nagari se- Sungai Pagu, agar bisa menyampaikan dan memberi pemahaman terkait tahapan Pilkada 2024 kepada sanak, keluarga dan teman di masing-masing Nagarnya, serta mengingatkan masyarakat pada Hari Rabu 27 November 2024 untuk mendatangi TPS memberikan hak pilihnya. Jauhi dan hindarilah politik uang dengan sogok menyogok. Cafe Demokrasi dihadiri oleh seluruh pengurus PPK Kecamatan Sungai Pagu, di antaranya; Ketua PPK, Sudirman, Divisi Data, Sri Mulyani, Divisi SDM, Delas Maridi, Divisi Teknis, Yonki V, Divisi Hukum, Elga M. Selain itu, hadir juga PPS se- Kecamatan Sungai Pagu, Camat Sungai Pagu, Ibrahim, Ketua Panwascam Kecamatan Sungai Pagu, Amroni dan anggota, Tokoh masyarakat, Pemilih pemula serta undangan lainnya.

Cafe Bufet Mama di Kecamatan SBJ oleh PPK SBJ (Sangir Balai Janggo) pada Minggu sore 20 Oktober 2024

Gambar 5 Program cafe demokrasi di cafe Bufet Mama SBJ

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 20 Oktober 2024

Berdasarkan gambar diatas dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Nasional Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangir Balai Janggo menggelar kegiatan sosialisasi Cafe Demokrasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses demokrasi dan tahapan Pilkada, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Kegiatan ini melibatkan, Tokoh Masyarakat, Ormas Pemuda-pemudi dan Pemilih Pemula, berlangsung di cafe Bufet Mama, Nagari Sungai Sungkai, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, pada Minggu sore (20/10/2024). Dalam sosialisasi ini, peserta diberi pemahaman terkait proses tahapan-tahapan Pemilu dan aturan Pilkada. sebagai Pemilih harus terdaftar dulu di DPT atau DPTb bagi yang pindah memilih, selain itu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi salah satu topik utama. Peserta diberi simulasi bagaimana proses pencoblosan yang benar agar suara yang diberikan sah dan tidak sia-sia. Mulai dari pengecekan daftar pemilih di TPS, pengambilan surat suara, hingga proses pencoblosan yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Ketua PPK SBJ, Sandi Kurniawan sebagai panitia sosialisasi, juga menekankan kepada peserta, perlunya mewaspadaai informasi hoaks yang beredar menjelang Pilkada dan selalu mengecek keabsahan berita atau informasi yang terima, baik melalui media sosial maupun dari pihak-pihak yang tidak resmi. Saat ini, penyebaran berita palsu atau hoaks semakin masif, apalagi di momen krusial seperti Pilkada. Manfaatnya peserta sosialisasi lebih paham tentang bagaimana cara menggunakan hak pilih saya dengan benar, dapat membedakan informasi yang

valid dan yang menyesatkan. Melalui kegiatan Cafe Demokrasi, PPK Sangir Balai Janggo berharap para pemilih, terutama generasi muda, dapat menggunakan hak pilih mereka secara bijak dan bertanggung jawab, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari penyebaran hoaks. Kegiatan Cafe Demokrasi dihadiri oleh Forkopincam Sangir Balai Janggo, Ketua PPK SBJ, Sandi Kurniawan dan anggota. Ketua Panwascam dan anggota, PPS se-Sangir Balai Janggo, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

3. Kolaborasi dengan Melibatkan Tokoh Agama dan Adat

Kolaborasi sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan norma dan budaya.

Gambar 6 Sosialisasi pilkada serentak dengan kolaborasi bersama toko adat dan agama

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 10 Oktober 2024

Berdasarkan gambar diatas kolaborasi sosial dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan norma dan budaya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan kegiatan kolaborasi Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Aula Hotel Pesona Alam Sangir, Padang Aro. Dalam kegiatan ini, dihadir berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, Bundo Kandung, kepala jorong/Wali Nagari, penyandang disabilitas, pemuda, pemilih pemula, insan pers, hingga unsur penyelenggara pemilu seperti PPK/PPS dan unsur KPU yang diundang dari tujuh kecamatan di wilayah Solok Selatan. Dalam kegiatan sosialisasi tatap muka yang berjalan secara formal namun ramah, jajaran KPU termasuk Ketua KPU Kab. Solok Selatan, Ade Kurnia Zelli menyampaikan berbagai substansi penting, yaitu tahapan Pilkada, kategori pemilih seperti DPT, DPTb, dan DPK, serta himbauan untuk netralitas dan bertindak bijak di media sosial selama masa kampanye. Disampaikan juga pentingnya perekaman e-KTP. Karena pada saat itu terdapat lebih dari 3.000 warga yang belum melakukan perekaman yang dapat berdampak pada hak pilih mereka dan KPU menghimbau agar seluruh stakeholder aktif menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar tidak ada pemilih yang kehilangan haknya di TPS. Dalam forum ini, narasumber utama berasal dari jajaran Komisioner KPU Solok Selatan, termasuk Divisi Perencanaan Data & Informasi (Elvira Roza), Divisi Hukum & Pengawasan (Syaiful Amri), serta Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Novia Syahfitri). Manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta meliputi peningkatan pemahaman tentang proses Pilkada, kategori pemilih, pentingnya datang ke TPS, dan upaya perekaman e-KTP agar tidak ada warga kehilangan hak pilihnya.

Kolaborasi dengan tokoh adat dan agama dapat memperkuat informasi yang diterima oleh masyarakat banyak. Peran tokoh adat dan agama dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, khususnya di daerah seperti Solok Selatan, memiliki nilai strategis. Tokoh adat dan agama tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk cara

pandangan dan sikap warga terhadap pemilu. Ketika partisipasi politik dikaitkan dengan menjaga kehormatan kampung serta memilih pemimpin yang bisa dipercaya, masyarakat lebih mudah memahami dan menerima pesan tersebut karena sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut sehari-hari. Strategi KPU dalam melibatkan tokoh adat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah langkah nyata untuk menjembatani demokrasi formal dengan kearifan lokal yang hidup dan dihormati.

4. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Sosialisasi melalui media sosial dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat digital, KPU Kabupaten Solok Selatan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu jalur komunikasi utama. Sosialisasi ini dilakukan secara aktif melalui akun resmi KPU, terutama di Instagram, Facebook, dan YouTube.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa bentuk kegiatan sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan, di antaranya sebagai berikut:

1) Unggahan Infografis di Instagram Resmi (@kpu.solokselatan)

Gambar 7 Sosialisasi unggahan vidio edukasi KPU

Sumber: Screenshot dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 13 Februari 2024

Unggahan infografis ini bertujuan untuk menyampaikan informasi seputar pemilu ke kalangan generasi muda dan masyarakat luas dengan memposting atau mengunggah informasi kepemiluan.

2) Siaran Langsung (Live Instagram) Bersama KPU

Gambar 8 Sosialisasi melalui fitur live instgram

Sumber: Screenshot dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 15 November 2024

Berdasarkan gambar diatas KPU juga mengadakan siaran langsung melalui fitur Instagram Live. Dalam kegiatan ini, Komisioner KPU berdialog secara interaktif dengan pemilih, membahas isu-isu aktual seputar Pilkada, seperti tahapan pemungutan suara, cara pindah memilih, dan bahaya politik uang.

Sosialisai melalui media sosial, penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube bertujuan untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat luas. Ini sesuai dengan pandangan (Novita & Fitri, 2020), Sosialisasi yang dilakukan melalui media sering kali dikategorikan sebagai bentuk komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sarana penyampaian pesan yang memungkinkan interaksi secara cepat dan efektif, sehingga dapat menjangkau audiens yang luas dalam waktu yang relatif singkat. KPU Kabupaten Solok Selatan menggunakan media untuk menyampaikan konten edukatif, melakukan siaran langsung bersama tokoh pemuda, dan menjawab pertanyaan seputar kepemiluan dari masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan menekankan tidak ada politik uang dan lainnya.

5. Sosialisasi Melalui Mobil Keliling dan Pengeras Suara

Gambar 9 Sosialisasi Menggunakan Mobil Keliling dan Pengeras Suara

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 22 November 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan melaksanakan sosialisasi keliling menggunakan mobil pengeras suara atau halo-halo demokrasi, yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22 hingga 26 November 2024, beberapa hari sebelum pemungutan suara, dan dilaksanakan di seluruh kecamatan. Sosialisasi ini dilaksanakan langsung oleh jajaran KPU Kabupaten Solok Selatan bersama petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat nagari. Sasaran utamanya adalah masyarakat umum seperti pasar, pusat keramaian, kawasan perumahan, dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau media informasi. Materi yang disampaikan berfokus pada informasi teknis pemilihan, seperti jadwal dan lokasi pencoblosan, tata cara menggunakan hak pilih, kewajiban membawa KTP atau surat undangan (C6), serta ajakan menjaga keamanan, menolak politik uang dan berita hoks selama Pilkada. Pelaksanaan mobil keliling ini bertujuan agar pesan penting tentang Pilkada dapat langsung diterima masyarakat secara cepat dan merata, terutama mereka yang tidak aktif di media sosial atau tinggal jauh dari pusat kota. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata, yakni meningkatkan kesadaran warga tentang waktu dan tempat pemungutan suara, membantu pemilih memastikan dirinya terdaftar, serta memperkuat partisipasi politik berbasis informasi langsung di lapangan. Narasumber utama berasal dari Ketua dan Komisioner KPU Solok Selatan, seperti Ade Kurnia Zelly dan Nova Syahfitri, yang ikut turun langsung memberikan himbauan bersama petugas lapangan.

Sosialisasi melalui mobil keliling dan pengeras suara. Hal ini sejalan dengan pendapat (Marisa et al., 2024), penggunaan mobil keliling merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk menarik perhatian masyarakat secara lebih luas. Melalui pendekatan ini, informasi dapat

disampaikan secara langsung di ruang publik, sehingga memungkinkan pesan yang dibawa lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan mobil keliling atau “halo-halo demokrasi” menjadi jawaban terhadap tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah Kabupaten Solok Selatan. Dengan menyebarkan informasi melalui pengeras suara, KPU Kabupaten Solok Selatan mampu menjangkau warga secara langsung dengan pesan-pesan penting, seperti jadwal pemungutan suara dan ajakan menolak politik uang. Pendekatan ini memperlihatkan strategi adaptif berbasis medan. Kegiatan ini merupakan bentuk respons struktural terhadap tantangan eksternal. Ini juga mencerminkan penyesuaian strategi dengan kondisi sosial geografis.

c. Evaluasi

Gambar 10 Evaluasi pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 28 Juli 2025

Rapat evaluasi internal KPU Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025, di Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB, dengan durasi sekitar 6 jam. Rapat ini dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Solok Selatan, termasuk: Ade Kurnia Zelli (Ketua), Novia Syahfitri (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat), Elvira Roza, S.Pd komisioner divisi perencanaan, data, dan informasi, Dedi Fitrisdi, S.H komisioner divisi teknis penyelenggaraan, Syaiful Amri, S.Pd divisi hukum dan pengawasan. Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan, Irman Susanto. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh staf teknis dari masing-masing divisi dan perwakilan dari Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan. Rapat evaluasi internal ini membahas beberapa hal penting, antara lain: Analisis data partisipasi pemilih: Menilai tingkat partisipasi pemilih berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk TPS dan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Pemilih (SIPP), Evaluasi program sosialisasi: mengevaluasi efektivitas program sosialisasi yang telah dilaksanakan, seperti cafe demokrasi, sosialisasi di sekolah, dan penggunaan media sosial, mobil keliling, dan kolaborasi dengan tokoh adat dan agama. Identifikasi kendala dan tantangan: mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pilkada 2024, seperti kurangnya akses informasi di daerah terpencil dan rendahnya partisipasi pemilih muda. Rekomendasi perbaikan: menyusun rekomendasi untuk perbaikan strategi sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih.

2. Kendala Yang Dihadapai KPU Kabupaten Solok Selatan Untuk Meningkatkan Strategi Pemiliahn Menyongsong Pilkada Tahun 2024

a. Keterbatasan Sumber Daya (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Jumlah personel yang terbatas di tingkat kabupaten maupun di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyebabkan beban kerja yang berat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan berbagai tahapan Pilkada secara optimal, seperti sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, dan pengawasan.

b. Keterbatasan Anggaran

Gambar 11 Rapat kerja teknis pelaksanaan anggaran

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 08 Agustus 2024

Berdasarkan gambar diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan mengajukan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk Pilkada 2024, naik signifikan dari Rp16 miliar pada Pilkada 2020. Alasan peningkatan anggaran karena pada Pilkada sebelumnya sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring akibat pandemi, sementara Pilkada 2024 memerlukan lebih banyak kegiatan tatap muka, bimbingan teknis, jambore pemilu, dan honor petugas ad hoc. Rancangan anggaran diajukan pada 3 Juni 2022 melalui Kesbangpol setempat dan menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

c. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu pelaksanaan tahapan Pilkada juga menjadi kendala signifikan. Jadwal tahapan yang padat dan berdekatan menyebabkan KPU kesulitan dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap kegiatan, terutama untuk sosialisasi kepada masyarakat.

3. Upaya Yang Dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menyongsong Pilkada Tahun 2024

a. Forum Group Discussion (FGD) lanjutan

KPU Solok Selatan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) selama tiga hari di Hotel Mercure Padang sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Acara ini dihadiri oleh sekitar 181 peserta, meliputi jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga nagari. Ketua KPU, Ade Kurnia Zelli, menjelaskan bahwa FGD diperlukan untuk memantapkan perencanaan ke depan. FGD ini harus menghasilkan saran konstruktif dalam empat instrumen evaluasi utama: regulasi, perso Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, (penyelenggara), pihak pendukung, dan partisipasi pemilih.

Gambar 12 Focus Group Discussion (FGD) lanjutan di Hotel Mercure Padang

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan, 9-11 Januari 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Forum Group Discussion (FGD) lanjutan menjadi dasar bagi KPU untuk menyesuaikan strategi di lapangan, termasuk penjadwalan ulang kegiatan agar lebih mudah diakses masyarakat, serta peningkatan metode komunikasi agar lebih menarik dan sesuai dengan karakter pemilih muda. Dengan demikian, FGD lanjutan tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi formal, tetapi juga menjadi sarana kolaborasi strategis antara KPU dan seluruh stakeholder, yang memungkinkan perbaikan program secara konkret dan berkesinambungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

b. Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan(PDPB)

Gambar 13 Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan(PDPB)

Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Solok Selatan 02 Juli 2025

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu agenda strategis KPU untuk memastikan daftar pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan secara berkala melalui rapat pleno terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda, Bawaslu, dan Dinas Dukcapil, agar seluruh perubahan data kependudukan dapat diverifikasi secara transparan. Pemutakhiran data berkelanjutan untuk menjaga hak pilih warga, setiap penambahan pemilih pemula, perpindahan domisili, maupun penghapusan data akibat kematian harus dicatat dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang pemilu. Berdasarkan dokumentasi rapat pleno terbuka pemuktahiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan.

Berikut disajikan diagram tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 dan Pilkada 2024 di Kabupaten Solok Selatan

Gambar Diagram tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Solok Selatan pada Pilkada 2020 dan 2024

Diagram di atas memperlihatkan penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 di setiap kecamatan di bandingkan dengan Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi mencapai sekitar 81,67%, sedangkan pada Pilkada 2024 turun menjadi sekitar 66,26%. Penurunan paling rendah terjadi di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Sangir Balai Janggo, yang angkanya berada di bawah 60%. Sementara itu, partisipasi tertinggi di kecamatan pada 2024 adalah Sangir Batang Hari 71,48%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya sosialisasi dan edukasi pemilih yang dilakukan belum mampu menjaga tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti periode sebelumnya. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi strategi KPU, terutama dalam menjangkau pemilih di daerah terpencil dan meningkatkan minat pemilih muda agar kembali aktif berpartisipasi dalam pemilu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dilapangan mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa, KPU Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui pendekatan internal seperti penguatan SDM penyelenggara, maupun pendekatan eksternal seperti sosialisasi kepada masyarakat. Strategi eksternal dilakukan melalui beberapa metode, antara lain sosialisasi ke sekolah menengah atas, pelaksanaan program Cafe Demokrasi, penggunaan mobil keliling, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Sosialisasi ke sekolah dilakukan secara langsung dengan penyuluhan dan simulasi pemilu mini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun pemahaman siswa tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan benar.

Program Cafe Demokrasi menjadi sarana edukatif yang santai namun substansial, melibatkan pemuda, mahasiswa, dan komunitas lokal dalam diskusi terbuka tentang isu-isu kepemiluan.

Program ini mampu menjangkau kelompok yang selama ini kurang terlibat dalam proses politik. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat juga terbukti efektif dalam menjangkau basis masyarakat tradisional yang menjadikan kepercayaan kepada tokoh adat dan agama sebagai pedoman perilaku sosial-politik. Namun hasilnya masih belum mencapai target nasional yaitu 80%, walaupun KPU Kabupaten Solok Selatan telah melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hasilnya masih belum mencapai target nasional yaitu hanya 66,26%, menurun dari 81,67% pada Pilkada 2020. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti minimnya kesadaran politik, keengganan mahasiswa untuk pulang kampung karena keterbatasan waktu dan biaya, serta belum optimalnya sosialisasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, C. R., & Azmi, A. (2021). Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 4(1), 32-38.
- Ariani. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12-26.
- Dinia, F., Rafni, A., Suryanef, & S, N. (2022). Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pilkada Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Civic Education*, 5(2), 158-164. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.597>
- Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 531-543. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.531-543>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 33-39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2018). Penyuluhan Pengawasan dan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 62-81. <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/view/66/25>
- Marisa, Y., Rafni, A., Suryanef, & Hasrul. (2024). Strategi KPU Kota Padang dalam meminimalisir perilaku golput menghadapi Pemilu tahun 2024. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 824-832. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.255>
- Novita, D., & Fitri, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 7(2), 56-84. <https://doi.org/10.33558/makna.v7i2.2182>
- Revola, Y., Alkharomi, M. A. R., & Dewi, T. (2024). Implementasi Kegiatan Keagamaan dan Peran Penting Masyarakat dalam Pilkada Desa Rena Panjang. 1(1), 35-42.
- sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Ulfa, R. (2022). Konsep dasar penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan. *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(5), 578-596